

Знания о цыганских / ромских общинах в Болгарии, представленные с помощью визуальной антропологии

Др. Евгения ИВАНОВА, Др. Велчо КРЫСТЕВ,
Региональный исторический музей – Стара Загора, Болгария

Многие народы и этнические группы влились в другие, внося свою лепту в создание новых наций и культур. Другие сохранили многое из своего образа жизни, духовных и материальных ценностей, народной психологии, как это было десятки и сотни лет назад. Такова этническая группа цыган / рома. Эта закрытая и относительно незнакомая этническая группа на протяжении веков живет на Балканах. Она является неотъемлемой частью общего экономического, социального и культурно-исторического облика региона. Поселение и проживание среди других, мобильность и приспособляемость к традициям окружающего населения наложили свой отпечаток – уникальные культурные элементы накладываются на новые, привнесенные контактами с местными жителями. По ряду причин изменения, происходящие в духовной и материальной культуре цыган / рома, при их переходе в современное общество происходят относительно медленнее, чем у других народов, живущих рядом с ними. Цыгане / рома становятся носителями традиционного культурного наследия, о котором многие давно забыли.

В сообщении представлены результаты исследования того, как подлинные знания о сообществе цыган / рома могут быть предметом публичной презентации в музеях с помощью методов визуальной антропологии. Наш тезис состоит в том, что для исследователей цыганской / ромской этнической группы, которая не имеет алфавита и письменной истории, визуальная антропология является особенно важным источником знаний в качестве доказательства того времени. Фотографии, видеоматериалы и др. сохраняют, показывают и передают знания относительно духовной и материальной культуры, традиций и образа жизни различных групп, у которых наряду с общим есть также множество специфических и региональных различий. Авторы сообщения ставят и вопрос – созданное до какого исторического момента визуализированное знание об общности является достоверным? Ведь культура цыган / рома не статична во времени, а находится под влиянием современных форм, характерных для сегодняшнего глобального мира.